

ŠTÚDIE

DIMENZIE INFORMAČNEJ GRAMOTNOSTI

Prínos Ch. S. Bruceovej do oblasti informačnej gramotnosti

Mgr. Jakub Fázik*

V roku 1997 predstavila austrálska autorka, vysokoškolská pedagogička Christine Susane Bruceová vlastný model informačnej gramotnosti pod názvom *Sedem tváří informačnej gramotnosti*. Hoci v 90. rokoch bol už koncept informačnej gramotnosti podrobne rozpracovaný v podobe viacerých modelov (napr. *Big Six Skills*, *Information Search Process* a i.), rámcov, štandardov a definícií, Bruceovej model predsa len predstavoval výrazný mílnik v tejto oblasti. Autorka v ňom nemodelovala žiadny proces, nepredložila žiadny kompetenčný štandard ani neprezentovala vlastné predstavy informačne gramotného človeka, naopak, svojím modelom poukázala na rôznorodosť chápania informačnej gramotnosti širokou skupinou austrálskych vysokoškolských pedagógov z rôznych univerzít a odborov i akademickými knihovníkmi z univerzitných knižníc.

V nasledujúcom príspevku predstavíme teoretické východiská, metodologické aspekty, proces zberu a vyhodnocovania dát výskumu, ako aj samotný model *The Seven Faces of Information Literacy*, ktorý autorka publikovala v diele s rovnomenným názvom (Bruce 1997).

TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ

Bruceová vo svojich východiskách zdôrazňuje dôležitosť výskumov informačnej gramotnosti a bližšie predstavuje diela venované tejto téme od konca 70. do začiatku 90. rokov 20. storočia. Poukazuje na to, ako sa prostredníctvom jednotlivých definícií a objektov výskumu postupne menil koncept informačnej gramotnosti od tzv. *bibliografickej paradigmy* až po nové chápanie pojmu. Ako príklad *pokrokového* prístupu uvádza Kuhlthauovej prínos, predovšetkým jej dôraz na štádium formulácie fokusu. Popri ďalších definíciách informačnej gramotnosti podrobne rozoberá správu Americkej asociácie knižníc (ALA), ktorá kladie dôraz na rozvoj informačnej gramotnosti vo vzdelávacom sektore (*Final report* z roku 1989). A práve informačná gramotnosť ako schopnosť učiť sa nielen v rámci vzdelávania na školách, ale i v rámci celoživotného vzdelávania sa stala prioritnou oblasťou záujmu Bruceovej. Preto uvádza aj konkrétne príklady postupnej implementácie konceptu informačnej gramotnosti do systémov vzdelávania po celom svete a podrobne si všíma, akú úlohu tam zohrávali knižnice.

Potrebu venovať sa tejto téme Bruceová zdôvodňuje viacerými atribútmi informačnej gramotnosti v kontexte vzdelávania, podľa ktorých informačná gramotnosť je:

- kľúčom k celoživotnému vzdelávaniu,
- nevyhnutnou súčasťou vysokoškolského vzdelávania,
- základnou kompetenciou, ktorú treba rozvinúť a „solistikovať“ v procese prechodu zo školy do práce,
- dôležitým predpokladom rozvoja vzdelávacieho procesu, resp. štúdia,
- jednou z najdôležitejších gramotností 21. storočia,
- stratégiou zvyšujúcou schopnosť celoživotného vzdelávania (Bruce 1997).

Napriek množstvu definícií je podľa autorky ťažké presne a výstižne definovať informačnú gramotnosť. Podľa nej musí definícia informačnej gramotnosti zohľadňovať obidva základné pojmy, t. j. pojem **informácia** aj pojem **gramotnosť**.

Koncept informačnej gramotnosti má slúžiť v prvom rade pre prax, má vzbudzovať záujem o reflexiu, byť orientovaný zdrojovo a problémovo a mal by byť *základným elementom* učenia a vzdelávania.

Pri vymedzovaní obsahu a rozsahu pojmu informačná gramotnosť je nevyhnutné rozlišovať medzi tzv. *bibliografickými* inštrukciami (vedú len k vyhľadávaniu zdrojov v knižnici), rôznymi programami knižničných zručností (*Library Literacy*) a rôznymi typmi technologických gramotností.

Koncept informačnej gramotnosti podľa Bruceovej úzko súvisí s myšlienkou informačnej spoločnosti a zahŕňa päť **parciálnych kompetencií**:

- *IT-Literacy* – zručnosti v používaní informačných a komunikačných technológií,
- *Computer Literacy* – pochopenie princípov hardvéru a softvéru (tento koncept úzko súvisí s rozšírením osobných počítačov),
- *Library Literacy* – schopnosť využívať knižnice, predovšetkým lokáciu rôznych zdrojov, a prístup k nim; iný prístup (Kuhlthauovej) sem zahŕňa aj schopnosť interpretácie (*Interpretation Skills*), kritické myslenie, syntézy..., teda schopnosť rozpoznať problém, formulovať ho, manažovať, hodnotiť a syntetizovať informácie,
- *Information Skills* – intelektuálny proces využívania informácií, logické a kritické myslenie, proces riešenia informačného problému v kontexte Bloomovej taxonómie (príkladom je model *The Big Six Skills*),

* Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
e-mail: jakub.fazik@uniba.sk (jakub.fazik@gmail.com)

- *Learning to Learn* – „učiť sa učiť“, koncept celoživotného vzdelávania zahŕňajúci primárne, sekundárne a vyššie vzdelávanie a tiež vzdelávanie na pracoviskách (Bruce 1997).

V rámci pojmového štvoruholníka *Library Literacy* verus *Information Skills* verus *IT-Literacy* a verus *Learning to Learn* Bruceová identifikovala desať **dimenzií chápania informačnej gramotnosti**:

- informačná gramotnosť ako využívanie informačných technológií,
- informačná gramotnosť ako koncept tzv. *Library & Computer Literacy*,
- informačná gramotnosť ako osvojenie si mentálneho modelu informačného systému,
- informačná gramotnosť ako kombinácia informačných zručností a technologických zručností,
- informačná gramotnosť ako proces,
- informačná gramotnosť ako spojenie (zmes) zručností, postojov a vedomostí,
- informačná gramotnosť ako aktívne zamestnanie informáciami,
- informačná gramotnosť ako schopnosť učiť sa,
- informačná gramotnosť ako prvý komponent kontinua kritického myslenia,
- informačná gramotnosť ako časť kontinua gramotnosti (Bruce 1997).

Ideálny koncept informačnej gramotnosti by mal odpovedať na dve základné otázky: *ČO sa má učiť? AKO sa to má učiť?* Študenti potrebujú presne vedieť, čo to informačná gramotnosť je a ako sa v nej „vycvičiť“. Bruceová kritizuje dovtedajšie prístupy v rámci tradičnej *bibliografickej paradigmy*, pretože sú zamerané iba na prácu s nástrojmi a technológiami alebo na zdrojovo orientovaný proces, čo považuje len za akési „okolie“, nie za jadro informačnej gramotnosti. Preto navrhuje nový, *relačný* prístup k výučbe informačnej gramotnosti, ktorý sa stal aj ťažiskom jej výskumu.

DICHOTÓMIA PRÍSTUPOV K INFORMAČNEJ GRAMOTNOSTI

Ako sme už uviedli, informačná gramotnosť sa stala predmetom výskumov až koncom 70. rokov. Dovtedy sa výskumy zameriavali na používateľov knižníc a ich informačných potrieb. Trendy v týchto výskumoch zhrnuli Brenda Dervinová a Michael Nilan, ktorí identifikovali dve základné paradigmy – *tradičnú* (C. C. Kuhlthauová ju nazýva *bibliografickou*) a *alternatívnu* (1986). Kým v tradičnej paradigme dominovali v rámci výskumov kvantitatívne prístupy, v alternatívnej paradigme to boli nededuktívne a kvalitatívne prístupy.

Tradičná paradigma chápe informácie ako „*externé, objektívne, ako niečo, čo existuje mimo individua. Je to správa vyslaná vysielačom a prenášaná kanálom... Informácia je merateľná, definovateľná. Ak nazeráme na informáciu tradičnou paradigmatou, cieľom je nájsť externú*

informačnú realitu, ktorá korešponduje s našou informačnou potrebou.“ (Bruce 1997, s. 65)

Alternatívna paradigma sa zaujíma o vnútorné prežívanie používateľa, dominuje v nej používateľova perspektíva. Využíva konštruktivistický prístup k informáciám a vedomostiam, zaujíma sa o ich kognitívne štruktúry, preto ju niektorí autori označujú ako *konštruktivistickú*. Táto paradigma nechápe informáciu ako externú a objektívnu, ale ako konštruovanú používateľom: „*Informácia neexistuje abstraktne, musí byť interpretovaná [...] Konštruujeme kognitívnu mapu nášho prostredia, ktorá sa neustále mení na základe skúseností z nových informácií. Nové informácie nás menia.*“ (Bruce 1997, s. 65)

Bruceová dodáva, že napriek zrejmemu posunu k alternatívnej paradigme vo vtedajších výskumoch naďalej prevládal systémový prístup pred používateľským; podľa nej sa výskumy sústreďovali na prostriedky, ktorými ľudia vyhľadávajú a nachádzajú informácie, namiesto toho, aby sa zameriavali na záverečné fázy procesu ich informačného správania, pričom sa orientovali na systém alebo na sprostredkovateľa viac než na používateľa (Bruce 1997).

V rámci alternatívnej paradigmy prezentovanej Dervinovou a Nilanom je typickou črtou aplikácia dualistického prístupu – nahliadať oddelene na človeka a informačný systém, podobne ako pri tradičnej bibliografickej paradigme, ktorá je v istom zmysle tiež dualistická. Na individuá sa nahliada separátne, nezávisle od informačného systému či prostredia; neskúmajú sa vzťahy medzi informačným systémom a konštrukciou v mysli, medzi konštrukciou a okolitým svetom. Alternatívna paradigma je tiež ovplyvnená kognitívizmom a celkový prístup je charakterizovaný mentálnymi mapami kognitívnych štruktúr, čo je podľa Bruceovej nepostačujúce. Príkladom takéhoto prístupu je metodológia „*sense-making*“ Brendy Dervinovej (Bruce 1997).

Zo získaných poznatkov vyplýva, že vo vtedajších používateľsky orientovaných výskumoch dominovalo päť **metodologických prístupov**:

- *dualizmus* – hypotéza, že telo a myseľ sú oddelené entity; používateľ informácií je oddelený od informačného prostredia, informačná gramotnosť je v rámci tohto prístupu definovaná napríklad ako schopnosť využiť moderné informačné technológie, ale nezaobrá sa individuálnym prístupom, t. j. ako k nim človek pristupuje;
- *behaviorizmus* – psychologická teória založená na analýzach a pozorovaniach správania; na základe tejto koncepcie informačne gramotný jedinec prijíma informácie podľa známej Bloomovej taxonómie kognitívnych procesov; tento prístup zároveň akceptuje rozličné vedomosti, zručnosti a postoje jednotlivcov, ktoré sa prejavujú v správaní;
- *informačný proces* – lineárny proces; informačná gramotnosť je prezentovaná ako súbor zručností v jednotlivých fázach tohto procesu;
- *konštruktivizmus* – človek konštruuje svoj vlastný produkt v mysli;

- *ekonomický racionalizmus* – informácia je vnímaná ako komodita, musí sa s ňou efektívne pracovať, aby z nej profitoval jednotlivec i spoločnosť; prístup zdôrazňuje maximalizáciu ekonomických výhod (Bruce 1997).

RELAČNÝ PRÍSTUP K INFORMAČNEJ GRAMOTNOSTI

Informačná gramotnosť v koncepcii Bruceovej predstavuje *vzťahy*, v prvom rade vzťah medzi subjektom a objektom a kvalitatívne merateľný vzťah medzi jedincom a svetom. Jej pozornosť sa preto presúva od alternatívnej paradigmy k **relačnému prístupu**, ktorý sa zameriava na vnútorné vzťahy rozličného charakteru (podľa kontextu), na vzťahy medzi ľuďmi a rôznymi aspektmi okolitého sveta.

V rámci týchto výskumov teda prístupuje k ľuďom a ich prostrediu z hľadiska vzťahu, čo znamená, že ak má byť niečo vysvetlené a opísané, musí sa to udiť cez vzťah k druhému. To je princíp **fenomenologickej perspektívy sveta**, ktorá sa začala uplatňovať v 80. rokoch; odvtedy narastá záujem nazerať na svet z perspektívy používateľa.

Bruceová vo svojej práci uvádza príklady takýchto výskumov realizovaných v oblasti knižničnej a informačnej vedy. Spomína napríklad interview, v ktorom autor skúmal spôsob zberu informácií. V ďalšom prípade boli objektom relačného výskumu stratégie výskumníkov pri určovaní relevancie získaných citácií, t. j. ako oceňujú ich hodnotu s myšlienkou, že relevancia nie je merateľná, ale kontextuálne závislá a interpretovaná (relevancia tu predstavuje vzťah medzi používateľmi a citáciami). Kvalitatívny prístup zvolili niektorí autori aj pri výskumoch skúseností študentov s knižnicami. V rámci nich Bruceová upozorňuje na výskumy C. C. Kuhlthauovej, ktorá kvalitatívne skúmala vnímanie knižnice očami stredoškólkov a vysokoškólkov. Ako príklad uvádza aj dve štúdie s kvalitatívnymi prístupmi v rámci výskumu postgraduálnych študentov a ich školiteľov (Bruce 1997).

Autorka poukazuje, že v danom období sa nerealizovali nijaké výskumy zamerané na vnímanie informačnej gramotnosti ľuďmi, resp. ich skúsenosť s ňou. Dovtedajšie výskumy skúmali napríklad informačné potreby alebo bibliografické inštrukcie, iné typy výskumov sa zameriavali na počítačovú gramotnosť.

Z metód sa najčastejšie používali prieskumy (*survey*), testovania, obsahové analýzy, hodnotenie expertov či generácia modelu na základe rozsiahlej literatúry. Výskumy iba opisovali určité zložky informačnej gramotnosti, ale „*neskúmali jej fenomén a porozumenie jej fenoménu*“ (Bruce 1997, s. 68).

Bruceová uvádza tri metodologické prístupy, ktoré umožňujú skúmať informačnú gramotnosť z hľadiska používateľov informácií. Sú nimi *fenomenografia* Ferenc Martona, *empirická fenomenológia*, ktorú rozpracovali Amadeo Giohri a Max van Manen, a napokon spomínaná Dervinovej *metodológia „sense-making“*.

Fenomenografia a empirická fenomenológia sa využívali prevažne vo výskumoch s edukačným kontextom, pri metodológii „*sense-making*“ išlo o kvalitatívny prístup vo výskumoch informačných potrieb a využívania informácií. V oblasti edukácie, kde empirická fenomenológia a fenomenografia vznikli, sa uplatňovali viaceré výskumné prístupy. Tradičný prístup predstavovala tzv. *behaviorálna paradigma*, v rámci ktorej sa výskumy zameriavali na informačný proces. Alternatívne prístupy boli ovplyvnené hermeneutikou a fenomenologickým prístupom. Skúmali sa relácie subjekt – objekt, edukácia sa v nich chápala ako meniaci sa proces (Bruce 1997).

Aj keď metodológia „*sense-making*“ predstavuje prístup, ktorý akceptuje rozdielne nazeranie ľudí na svet, táto variabilita nie je objektom výskumu. Zisťuje síce tiež skúsenosť ľudí s ich problémami pri využívaní informácií, ale zameriava sa na porozumenie toho, ako ľudia premostujú medzeru v informačnom probléme. Je to alternatívny, *konštruktivistický* prístup k informácii. Podľa Dervinovej ide o „*alternatívny prístup študujúci využívanie informácií a informačných systémov ľuďmi [...] a prístup skúmajúci konštrukciu, ako ľudia dávajú zmysel svojej skúsenosti*“ (Bruce 1997, s. 83). Zároveň je to procesuálny prístup. Ako sme už uviedli, podľa Bruceovej je pre svoj dualistický charakter nepostačujúci.

Axiómou empirickej fenomenológie je, že ľudia zažívajú (doslovne zakúšajú) svet rozlične. Nezameriava sa však na variabilnosť koncepcií, podstatu fenoménu hľadá prostredníctvom skúsenosti jednotlivca alebo viacerých ľudí. Kvalitatívny prístup k variabilite koncepcií predstavuje až *fenomenografický* metodologický prístup, ktorý sleduje relačné perspektívy. Podľa jeho zakladateľa Ferenc Martona ide o „*výskumnú špecializáciu, ktorá kvalitatívne mapuje rozličné spôsoby, akými ľudia zažívajú, konceptualizujú, vnímajú a rozumejú rozličným aspektom [...] sveta okolo nich*“ (Bruce 1997, s. 83). Tento alternatívny prístup, rozvinutý v 70. rokoch vo Švédsku (University of Gothenburg), sa uplatňuje vo výskume vzdelávania. Pôvodne bol koncipovaný s cieľom porozumieť tomu, akým spôsobom študenti prístupujú k úlohám, ako si predstavujú učenie a ako prežívajú proces učenia (štúdia). Fenomenografia je v súčasnosti metodológiou na štúdium akéhokoľvek fenoménu a jej úlohou je skúmať vzťahy medzi ľudským bytím a okolitým svetom. Jej výhodou je podľa Bruceovej predovšetkým potenciál opísať určitý fenomén, opísať koncepciu holistickým prístupom, zachytiť celú škálu koncepcií vďaka orientácii na variabilitu ľudských skúseností, možnosť opísať koncepcie užitočné vo výučbovom a vzdelávacom prostredí a generalizovateľnosť jej výstupov (Bruce 1997).

PRÍPRAVY NA VÝSKUM

Základnou výskumnou úlohou Ch. Bruceovej bolo zmapovať koncepty informačnej gramotnosti používateľov informácií a porozumieť, ako oni sami vnímajú informačnú gramotnosť. Respondentmi výskumu boli vysokoškólski pedagógovia (medzi nimi aj akademickí

knihovníci), ktorí profesionálne pracujú s odbornými informáciami a zároveň nesú zodpovednosť za rozvoj informačnej gramotnosti u vysokoškolských študentov (Bruce 1997).

Pilotnú štúdiu realizovala autorka v priebehu dvoch mesiacov (júl, august 1994) a v rámci nej testovala nástroje a stratégie zberu dát. Použitými metódami boli priame rozhovory, e-mailová komunikácia a písané odpovede počas seminárov.

Prvú výskumnú vzorku v pilotnom testovaní tvorila skupina štrnástich vysokoškolských učiteľov z rôznych odborov vrátane knihovníkov, ktorí písomne odpovedali na dve otázky:

- *Opíšte chvíľu, kedy ste si uvedomili, že ste informačne gramotný.*
- *Čo znamená byť informačne gramotnou osobou?* (Bruce 1997).

Na základe výsledkov autorka dospela k záveru, že otázky musí formulovať inak.

Ďalšou testovanou metódou bola e-mailová komunikácia. Oslovené boli dve ženy a jeden muž. Ani jeden z respondentov na e-mail neodpovedal. Jedna respondentka neskôr uviedla ako dôvod nedostatok času, ale súhlasila s rozhovorom. Zaslané otázky boli rovnaké ako v predchádzajúcom prípade. Táto stratégia teda neuspela.

Tretou testovanou metódou bol rozhovor, a to s jedným mužom – učiteľom a s jednou ženou – knihovníčkou. Každý dostal tri otázky; prvé dve boli rovnaké ako v predchádzajúcich prípadoch, tretia, pridaná otázka sa týkala používania informácií v každodennom živote a zisťovala, čo to znamená byť „kompetentným“ používateľom informácií. Pri tejto metóde autorka dospela k zisteniu, že niektoré otázky musí sformulovať inak (Bruce 1997). Metóda rozhovoru bola úspešná.

HLAVNÝ VÝSKUM

Hoci podľa Bruceovej je pre fenomenografický výskum optimálna vzorka cca dvadsať respondentov, jej vzorku tvorilo až šesťdesiat respondentov z ôsmich univerzít (traja respondenti nemali špecifikované pracovisko). Jadro výskumu tvorili šesťdesiat respondentov z dvoch univerzít, s ktorými robila rozhovory. Od zvyšných respondentov získala písomné údaje.

Rozhovory urobila s piatimi mužmi a so štyrmi ženami z Griffith University a s tromi mužmi a so štyrmi ženami z Queensland University of Technology. Respondenti boli z rôznych odborov – dve ženy boli z oblasti knižničnej a informačnej vedy, štyria respondenti boli knihovníci. Dôležité bolo, že ani jeden z nich nikdy nič nepublikoval o informačnej gramotnosti a ani sa nezúčastnil na výskumoch venovaných informačnej gramotnosti, aj keď sa o túto tému zaujímali a pokladali sa za informačne gramotných. Ako sa neskôr ukázalo, niektorí z nich boli napokon „zmätení, či vôbec sú informačne gramotní“ (Bruce 1997, s. 93).

Ostatných účastníkov výskumu, od ktorých zozbiera la písomné údaje, oslovila autorka e-mailom alebo ich poznala zo seminárov o informačnej gramotnosti, resp. o nich vedela, že sa všeobecne zaujímajú o túto tému. Všetci respondenti boli teda vybraní zámerne (princíp *purposive sampling*), všetci učili na vysokých školách, pracovali s informáciami a mali záujem o problematiku informačnej gramotnosti, ale ani jeden z nich nebol expertom či výskumníkom v uvedenej oblasti.

Keďže dovedy neexistovali štandardné nástroje na výskum fenomenografickou metodológiou v oblasti knižničnej a informačnej vedy, autorka sa riadila najmä pilotným výskumom a zmenami, ktoré urobila v otázkach na základe získaných výsledkov. Pred začatím mali všetci respondenti určitý čas na reflexiu. Počas rozhovoru im položila štyri základné otázky (v snahe zachovať sémantickú presnosť otázky uvádzame nepreložené, v pôvodnom znení):

- *How do you use information in your every day life and work?*
- *Tell the story of a time when you used information effectively.*
- *Describe your Picture of an effective information user (or information literate person) – slovom effective nahradila pôvodný výraz competent.*
- *Describe your experience of being (or trying to be) an information literate person* (Bruce 1997).

Na základe zistení z pilotnej štúdie autorka považovala za dôležité, aby sa ani jedna otázka nezačínala formuláciou „Čo je to...“ a aby sa v nich nevyskytovalo spojenie informačná gramotnosť.

Prvé dve otázky boli orientované na fenomén – zameriavali sa na vlastnú skúsenosť respondentov s používaním informácií. Tretia otázka mala podnietiť reflexiu o vlastnom chápaní informačnej gramotnosti; výraz „effective“ v prípade tejto otázky znamenal „akceptovateľne vhodné“. Štvrtá otázka presahovala rámec vlastnej skúsenosti (Bruce 1997).

Zber písomných dát sa realizoval na dvoch seminároch o informačnej gramotnosti (jeden na seminári *Australian Library and Information Association*, druhý na seminári v Queensland University of Technology) a prostredníctvom e-mailu. Respondenti dostali dve otázky (opäť ich uvádzame v originálnom znení):

- *Tell the story of a time when you showed that you were information literate*
- *Describe your Picture of an effective information user* (Bruce 1997).

V tomto prípade už autorka použila termín informačná gramotnosť, keďže účastníci boli na konferenciách o informačnej gramotnosti alebo aktívne komunikovali e-mailom o tejto téme a semináre nemali osobný charakter ako pri interview. Respondenti písomne odpovedali 20 – 30 minút. Niektorí z nich uviedli, že na dané otázky sa nedá odpovedať písomne, ale len ústne, resp.

aj v tomto prípade niektorí vyjadrili pochybnosti, či vôbec sú informačne gramotní (Bruce 1997).

SPRACOVANIE DÁT

Fenomenografická štúdia je charakteristická odhalovaním určitého fenoménu. Výskumný proces objavovania objektovo-subjektových vzťahov (*subject-object relationship*) pokračoval tzv. **fenomenografickou analýzou**, ktorú Bruceová charakterizovala jednak ako *proces objavovania*, pretože „*konceptia sa odhaľuje sama na základe získaných dát*“ (Bruce 1997, s. 103), jednak ako *konštruktívny proces*, keďže „*výskumník musí konceptie identifikovať*“ a skonštruovať ich (Bruce 1997, s. 103).

Výsledkom analýz boli dva hlavné výstupy: skupina siedmich kategórií („tváří“, resp. pohľadov) reprezentujúca rozdielne fenomény informačnej gramotnosti a ich hierarchické usporiadanie v rámci tzv. *outcome spaces* (relačného znázornenia).

Napriek nadšeniu z fenomenografie Bruceová si uvedomovala aj nedostatky a limity zvolenej metodológie. Za najzávažnejšie obmedzenia považovala ťažšie overovanie výsledkov, slabú predikciu a individuálnu kategorizáciu. Pri danom výskume upozornila na obmedzenosť vzorky a tiež na to, že od roku 1994, keď výskum realizovala, sa názory jednotlivých respondentov mohli zmeniť. Takisto upozornila, že svojím výskumom neobsiahla celkový kontext informačnej gramotnosti (Bruce 1997).

PRINCÍP MODELU A JEHO INTERPRETÁCIA

Celý výskumný projekt Bruceová nazvala „*fenomenografiou informačnej gramotnosti*“. Alternatívny prístup zvolený v rámci výskumov informačnej gramotnosti znamenal posun od opisu atribútov (zručnosti, vedomosti, postoje) k opisu koncepcie skúseností ľudí, posun od učenia sa informačnej gramotnosti ako získavania atribútov k chápaniu informačnej gramotnosti ako spôsobu prežívania či zakúšania týchto aspektov sveta a napokon posun od výskumu informačnej gramotnosti používateľov informácií k výskumu vzťahov medzi ľuďmi a aspektmi sveta. Podstatou je teda fenomenologické videnie sveta – nazeranie na svet z hľadiska skúseností. Výstupmi takéhoto prístupu sú opisy informačnej gramotnosti tak, ako ju ľudia individuálne vnímajú a prežívajú (Bruce 1997).

Fenomenografický prístup spočíva v objavení a opísaní koncepcie skúmaného problému (predmetu záujmu). Výstupom fenomenografickej analýzy, ako sme už uviedli, nie sú mentálne modely, keďže fenomenografia nie je orientovaná kognitívne, ale opisy koncepcií. Ne snažia sa nahliadať do mysle človeka (ako v prípade metodológie „*sense-making*“), ale len opísať, čo vidia, vnímajú. Opis koncepcie informačnej gramotnosti zahŕňa opis interných vzťahov medzi ľuďmi a určitými aspektmi sveta (Bruce 1997).

Každý fenomén možno opísať ako súbor kvalitatívne rozdielných subjektovo-objektových vzťahov. Informačná gramotnosť je podľa Bruceovej abstraktný

fenomén, podstata objektu môže byť preto objavená až analýzou. Analýza jej výskumu ukázala, že objektom je v tomto prípade informácia. Fenomén informačnej gramotnosti predstavuje „*sériu rozličných vzťahov medzi ľuďmi a informáciami*“ (Bruce 1997, s. 111). Jednotlivé vzťahy medzi človekom a informáciou sú samostatnými konceptmi informačnej gramotnosti. Každá koncepcia informačnej gramotnosti predstavuje zároveň samostatnú kategóriu.

Autorka identifikovala na základe svojho výskumu sedem základných kategórií. Každá z nich opisuje informačnú gramotnosť tak, ako ju chápu a vnímajú ľudia, teda vymedzuje konkrétnu koncepciu. V rámci každej kategórie je daná koncepcia opísaná referenčne i štruktúrne.

REFERENČNÝ A ŠTRUKTURÁLNY ELEMENT

Referenčný element je globálny význam spojený s príslušnou koncepciou. Primárne je charakterizovaný názvom kategórie a opisom, ako danú kategóriu chápu respondenti (Bruce 1997). Fenomenografickou analýzou výsledkov výskumu Bruceová identifikovala sedem **základných kategórií – koncepcií informačnej gramotnosti**:

- koncepcia informačných technológií,
- koncepcia informačných zdrojov,
- koncepcia informačného procesu,
- koncepcia riadenia/kontroly informácií,
- koncepcia konštruovania vedomostí/znalostí,
- koncepcia rozšírenia vedomostí/znalostí,
- koncepcia múdrosti (Bruce 1997).

Každá kategória (koncepcia) pozostáva z troch **klúčových štruktúrálnych komponentov** – konceptov, ktorých úlohou je vysvetliť jej význam z hľadiska obsahu jednotlivých zložiek i z hľadiska ich usporiadania v rámci danej koncepcie. Vyjadrujú charakteristické črty každej zo siedmich kategórií (koncepcií), ktoré sú zároveň ich rozlišovacími prvkami. Zachytávajú vzťahy medzi človekom (subjektom) a informáciou (objektom).

Spoločnými prvkami všetkých siedmich kategórií (koncepcií) sú koncept *informačných technológií* a koncept *využívania informácií*, tretí komponent má každá kategória *vlastný*. Centrálny štruktúrálny komponent každej kategórie je najdôležitejší a zároveň plní funkciu referenčného elementu danej kategórie. Naopak, marginálne komponenty (koncepty) sú v rámci danej koncepcie informačnej gramotnosti významovo zanedbateľné, nemajú dôležitú úlohu (Bruce 1997).

Kategória 1: Koncepcia informačných technológií

„*Informačná gramotnosť je chápaná ako využívanie informačných technológií na informačný prieskum a vyhľadávanie informácií*“ (Bruce 1997, s. 110). Centrálnym elementom sú informačné technológie (obrázok 1), ktoré slúžia na vyhľadávanie informácií (*information scanning*); koncept využívania informácií je marginálny.

Obrázok 1 Znáznornenie kategórie 1 (Bruce 1997, s. 118)

Pohľad na informáciu je objektívny, je vnímaná ako niečo mimo jedinca. Vzťah medzi človekom a informáciou je založený na využívaní informačných technológií. Kategória 1 sumarizuje skúsenosť respondentov, podľa ktorých informačná gramotnosť závisí od dostupnosti a použiteľnosti informačných technológií; informačne gramotný je ten, kto vie pracovať s informačnými technológiami.

Kategória 2: Konceptia informačných zdrojov

„Informačná gramotnosť je chápaná ako hľadanie informácií umiestnených v informačných zdrojoch.“ (Bruce 1997, s. 122). Centrálnym elementom druhej kategórie sú teda informačné zdroje (obrázok 2).

Obrázok 2 Znáznornenie kategórie 2 (Bruce 1997, s. 122)

Informácia je vnímaná opäť ako niečo externé, mimo človeka, uložené v zdrojoch. Zdrojom môže byť akékoľvek médium vrátane elektronického, preto koncept informačných technológií rámčuje koncept informačných zdrojov. Koncept využívania informácií je na okraji záujmu tejto kategórie.

Kategória 3: Konceptia informačného procesu

„Informačná gramotnosť je chápaná ako realizovanie informačného procesu.“ (Bruce 1997, s. 110). V centre pozornosti tejto kategórie je proces riešenia informačného problému a prijímania rozhodnutí (obrázok 3).

Obrázok 3 Znáznornenie kategórie 3 (Bruce 1997, s. 129)

Informačne gramotný človek má disponovať schopnosťou čeliť novým situáciám. Má vedomosti o procese vyhľadania a využívania informácií. Princíp tretej kategórie spočíva v schopnosti informačne gramotného človeka identifikovať informačnú potrebu a implementovať správny proces na jej vyriešenie. V rámci tejto kategórie sa koncept informačných technológií dostal do úzadia.

Kategória 4: Konceptia riadenia/kontroly informácií

„Informačná gramotnosť je chápaná ako »controlling« informácií.“ (Bruce 1997, s. 110); (obrázok 4)

Obrázok 4 Znáznornenie kategórie 4 (Bruce 1997, s. 133)

Termín *controlling* môžeme preložiť ako kontrolu alebo ovládanie, riadenie, vedenie, reguláciu. Informačná

gramotnosť predstavuje v tomto prípade kompetenciu človeka kontrolovať, riadiť, uchovávať a organizovať informácie rozličných formátov.

Dôraz kladie na organizáciu nájdených informácií, ich uchovávanie pre ďalší výskum, vyhľadávanie informácií, učenie... Koncept informačných technológií ostáva opäť v úzadí, koncept využívania informácií úzko súvisí s centrálnym elementom. Informácie sú i v tejto kategórii vnímané objektívne, mimo vedomia; vždy sú však selektované v rámci určitého kontextu.

**Kategória 5: Konceptia konštruovania vedomostí/zna-
lostí**

„Informačná gramotnosť je chápaná ako budovanie osobnej vedomostnej bázy v novej oblasti záujmu.“ (Bruce 1997, s. 110). V centre pozornosti tejto kategórie je už samotný koncept využívania informácií – intelektuálna práca s obsahom zdrojov (obrázok 5).

Obrázok 5 Znáozornenie kategórie 5 (Bruce 1997, s. 138)

Informácia sa tu teda stáva predmetom uvažovania, premýšľania (*reflection*). Stáva sa súčasťou individua a vyznačuje sa u každého jedinečnosťou. Naberá „premenlivý a subjektívny charakter“ (Bruce 1997, s. 137), internalizuje sa, je súčasťou používateľa. Používateľ musí informáciu podrobiť hodnoteniu a analýze, či mu prináša niečo nové, jedinečné, obohacujúce. Vzťah si vyžaduje aktívnu participáciu obidvoch elementov – subjektu aj objektu. Informácia tu slúži na konštruovanie a rozvoj vedomostnej bázy. Myšlienka vedomostnej základne prevyšuje myšlienku organizovania a uchovávaní informácií v predchádzajúcej kategórii, zahŕňa subjektívny prístup, vlastný uhol pohľadu a osobnú perspektívu každého používateľa. To sa dosahuje kritickou analýzou textu.

Kritické využívanie informácií na konštruovanie osobnej vedomostnej bázy je dominujúcim prvkom modelu. Princíp danej kategórie spočíva v postupnom prevode informácií (internalizácia) zo zdrojov kritickou analýzou textu do osobnej poznatkovej bázy, ale aj v hodnotení užitočnosti informácií a ich porovnávaní.

Informačné technológie sú v tomto prípade vnímané ako potenciálna bariéra – ovplyvňujú kvalitu získaných informácií (porozumenie) a rozvoj vedomostnej bázy (Bruce 1997).

**Kategória 6: Konceptia rozširovania vedomostí/zna-
lostí**

„Informačná gramotnosť je chápaná ako práca s poznatkami a osobnou perspektívou takým spôsobom, aby sa generovali nové poznatky a tvorivé pochopenie.“ (Bruce 1997, s. 110). Na rozdiel od predchádzajúcej kategórie sa v tejto kategórii vedomosti nekonštruujú, ale rozširujú (obrázok 6).

Obrázok 6 Znáozornenie kategórie 6 (Bruce 1997, s. 144)

Dôležitá je schopnosť intuície. Informácia je vnímaná ako súčasť človeka, ako niečo, čo ho mení. Informácia už nie je objektom reflexie (premýšľania), ale vedie a usmerňuje tento proces, je súčasťou tvorivého procesu.

Vzťah medzi človekom a informáciou je charakterizovaný ako tvorivé pochopenie (*insight*) a následné rozširovanie vedomostí. Informácia transformuje jedincov subjekt. Koncept využívania informácií s dôrazom na intuíciu a kreatívne porozumenie je v jadre. Technológie, hoci sú opäť na okraji danej kategórie, sú vnímané ako nápomocné (Bruce 1997).

Kategória 7: Konceptia múdrosti

„Informačná gramotnosť je chápaná ako rozumné využívanie informácií v prospech druhých.“ (Bruce 1997, s. 110). Kým v predchádzajúcej kategórii bolo úlohou informácie pretvárať jedinca, v siedmej kategórii má moc pretvárať aj druhých ľudí, pokiaľ sa využíva rozumne, múdro (obrázok 7).

Vzťah subjekt – objekt je teda charakterizovaný ako múdre využívanie informácií. Predpokladá sa však vedomie morálnych hodnôt a informačnej etiky a nemenej dôležité sú aj osobné postoje a presvedčenie. Bruceová opisuje múdrosť ako „osobnú kvalitu vloženú do využívania informácie“ (Bruce 1997, s.148).

Obrázok 7 Znáznorenie kategórie 7 (Bruce 1997, s. 144)

Informačné technológie sú tentoraz v úzadí pre absenciu určujúcich kvalít siedmej kategórie (múdrost, hodnoty, etika, postoje...) (Bruce 1997).

HIERARCHIA KONCEPTOV V RÁMCI KATEGÓRIÍ

V rámci hierarchickej štruktúry štrukturálnych komponentov (konceptov) jednotlivých kategórií (konceptí)

si možno všimnúť, ako sa aspekt využívania informácií presúva z okraja záujmu prvých dvoch kategórií do centra pozornosti vrcholných kategórií, a naopak, komponent informačných technológií sa z centra pozornosti prvej kategórie dostáva v rámci piatej, šiestej i siedmej kategórie na okraj záujmu.

Najcharakteristickejší element sa nachádza vždy v strede. Keďže piata, šiesta a siedma kategória sú obsahom komponentov a ich usporiadaním totožné, autorka k nim doplnila rozlišujúci aspekt využívania informácií (Bruce 1997).

HIERARCHIA KATEGÓRIÍ (OUTCOME SPACE)

Fenomenografia ako relačný metodologický prístup, ktorý je zameraný na skupinu ľudí a ktorý zdôrazňuje rozmanitosť koncepcií, ponúka možnosť identifikovať viaceré typov vzťahov.

Popri vzťahoch medzi subjektom a objektom či vzťahoch medzi štrukturálnymi komponentmi siedmich kategórií (konceptí) umožňuje prezentovať a analyzovať aj vzťahy medzi nimi navzájom. Na to slúži tzv. *outcome space* – priestor, v rámci ktorého sa schematicky znázorňujú vzťahy medzi koncepciami toho istého fenoménu. Je to štrukturálny rámec, ktorý opisuje jednotlivé koncepcie (obrázok 8, 9) a zároveň poukazuje na ich hierarchiu.

Obrázok 8 Hierarchické usporiadanie jednotlivých kategórií do štrukturálneho rámca, tzv. *outcome space* (Bruce 1997, s. 114)

Obrázok 9 Hierarchické usporiadanie jednotlivých kategórií do štruktúrného rámca opisujúce činnosti v rámci každej koncepcie/kategórie (Bruce 1997, s. 113)

Je zaujímavé, že hoci model nie je procesuálny, hierarchicky najnižšie kategórie korešpondujú s úvodnými činnosťami informačného procesu a kategórie na vyššej hierarchickej úrovni predstavujú činnosti vykonávané uprostred a na záver informačného procesu.

Každú kategóriu možno vnímať aj ako súčasť väčšej kategórie (skupiny kategórií), ktorá je vo vzťahu s inou skupinou kategórií na príslušnej hierarchickej úrovni. Cieľom fenomenografie je podľa F. Martona kategorizáciou jednotlivých koncepcií vytvoriť štruktúrny rámec takýchto kategórií. Rámec kategórií, už zmienený *outcome space*, predstavuje logickú štruktúru, ktorá môže byť hierarchická, časová (vzťahy podľa toho, ako postupoval rozhovor v čase) alebo zostavená na základe sily, t. j. výpovednej hodnoty kategórií (Bruce 1997).

Jednotlivé kategórie sa autorka snažila zoskupiť do vyšších hierarchických skupín aj podľa podobností. Ústredným objektom bol koncept informácie, na základe ktorého identifikovala štyri skupiny kategórií („K“):

- K1 a K2 – Informácia je v nich chápaná objektívne (informačný zdroj alebo informačné technológie ako objekt) ako súčasť externého prostredia. Na jej získanie sú potrebné partikulárne vedomosti – v K1 sú to vedomosti o informačných technológiách a v K2 vedomosti o informačných zdrojoch.
- K3 a K4 – Informácia je chápaná opäť objektívne, ale v rámci určitého kontextu použitia. Na jej získanie sú potrebné vedomosti – osobné stratégie ich riadenia či kontroly, vďaka ktorým človek vyťaží užitočné informácie. Tieto kategórie ešte nemenia subjekt, jeho kognitívne štruktúry, resp. vedomostnú základňu.

- K5 – Informácia je subjektívna, je objektom reflexie, subjekt ju postupne internalizuje, stáva sa súčasťou jeho vedomostnej základne. Už nie je súčasťou externého prostredia (vonkajších objektov), ale je internalizovaná (subjektivizovaná).
- K6 a K7 – Informácia má transformačný charakter. V rámci tejto skupiny kategórií už nie je objektom reflexie, ale v K6 pretvára doterajšiu poznatkovú základňu jedinca, rozširuje jeho vedomosti a v K7, „*ak sa používa múdro, má silu transformovať/meniť aj druhých ľudí*“ (Bruce 1997, s. 116).

Z koncepcie Bruceovej vyplýva, že informačná gramotnosť nie je iba súborom určitých schopností a zručností, ako to prezentuje väčšina starších či novších modelov, že to nie je lineárny proces a že ani informačné technológie nemusia byť vždy ústredným objektom (Bruce 1997, s. 151). Bruceová dokázala, že informačná gramotnosť je u každého človeka jedinečná a každý ju vníma inak, na základe individuálnych skúseností a zážitkov.

Bruceová svojou priekopníckou prácou ovplyvnila ďalších autorov, ktorý využili fenomenografický prístup v oblasti výskumov informačnej gramotnosti a informačného správania. K najvýznamnejším autorom patria Louise Limbergová, Mandy Luptonová a mnohí iní.

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

BRUCE, Christine, 1997. *The Seven Faces of Information Literacy*. Blackwood: Auslib. ISBN 1-875-145-43-5.

Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok

Vydáva Slovenská národná knižnica
www.snk.sk
ISSN: 1336-0965

Výkonná redaktorka

PhDr. Eva Hatarová
e-mail: eva.hatarova@snk.sk
tel.: +421 43/2451 277

Návrh zrkadla časopisu

Mgr. Igor Štrbík

Počítačové spracovanie, technická redakcia

Ing. Milan Novák

Adresa redakcie

Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1
036 01 Martin
e-mail: kniznica@snk.sk
tel.: +421 43/2451 277, 278

Redakčná rada

Ing. Sílvia Stasselová
Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.
Mgr. Peter Klinec
Mgr. Štefan Kolivoško
PhDr. Štefan Hanakovič
Doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

Časopis vychádza 4-krát ročne v elektronickej verzii. <http://www.snk.sk/sk/14-o-kniznici/993-archiv-kniznica-2016.html>
Imprimované: 6. 9. 2017

Uverejnené názory vyjadrujú stanoviská autorov, ktorí sú garantom obsahovej správnosti príspevku. Redakcia si vyhradzuje právo robiť v texte štylistické úpravy a jazykové korektúry a v prípade potreby krátiť príspevky. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.

Pokyny pre autorov príspevkov

Rukopisy príspevkov v rozsahu maximálne 20 normalizovaných strán zasielajte na adresu redakcie v elektronickej podobe e-mailom alebo doneste osobne na USB kľúči vo formáte doc, docx, prípadne rtf. Autorov štúdií a odborných článkov prosíme poslať spolu s textom abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku (cca 8 – 10 riadkov) a názov článku v slovenskom a anglickom jazyku.

Za úplným menom autora príspevku uvádzajte kontaktnú adresu pre čitateľov časopisu (adresa súčasného pracoviska, e-mail, resp. iné).

Používajte font Times Roman, Arial alebo Courier. V texte môžete vyznačiť dôležité pojmy tučným písmom alebo kurzívou.

Na odlišenie nadpisov a názvov stačí použiť tučné písmo alebo písmo inej veľkosti tak, aby bola jasná hierarchia titulkov. Na vytvorenie nového odseku použite klávesu ENTER.

Fotografie, obrázky a grafy nevkladajte do textu, v texte iba vyznačte miesta, kde majú byť zaradené (napr. odkazom tabuľka 1, obrázok 1). Fotografie, obrázky, grafy (s rovnakým označením ako v texte) zasielajte osobitne vo formáte tif alebo jpg s rozlíšením aspoň 300 dpi. Texty pod obrázky a názvy grafov (s rovnakým označením ako v texte) priložte osobitne ako textové súbory.

ŠTÚDIE

Jakub Fázik / Dimenzie informačnej gramotnosti. Prínos Ch. S. Bruceovej do oblasti informačnej gramotnosti 3

DEJINY KNIŽNÍC

Ivona Kollárová / Knižnice a disciplinizácia čítajúcej verejnosti pred rokom 1848. 3. časť
Inštitucionalizácia na nových princípoch 12

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE

Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Analýza stavu školských knižníc za rok 2016, 11. medzinárodná konferencia, máj 2017 17

SLUŽBY

Darina Janovská / 19. zasadnutie Národnej komisie pre služby v Nitre ... 25

ODBORNÉ PODUJATIA

Daniela Paulduřová / Čo môže dať účasť na konferencii harcovníkom aj elévom v knižniciach. Z konferencie *TLib – Trends in Libraries – Trendy v knižničnej praxi* 27

Zuzana Prachárová / 21. ročník InfoParty v Centre vedecko-technických informácií SR 30

ZO ZAHRANIČIA

Jacek Wojciechowski / Prehľad zahraničnej odbornej literatúry 32

KNIŽNÁ KULTÚRA

Marta Špániová, Lucia Lichnerová / Poloniká v uhorských historických knižniciach 16. – 18. storočia (v kontexte prameňov digitálnej knižnej kultúry) 42

Alica Krištofová / Rukopisy 18. a 19. storočia vo fondoch knižnice Trenčianskeho múzea v Trenčíne 60

Anna Hučalová / Slovenský ilustrátorský rukopis v českých knihách 63

Daniela Škulová / Typografické médium ako objekt výskumu kníhkupeckej, vydavateľskej, tlačiarenskej a zberateľskej činnosti. Medzinárodná konferencia, máj 2017 72

Lenka Mihová / Kultúrohistorické eseje 74

Janka Gvožďiaková / Z Božej vôle palatín 76

ARCHÍV

Mária Valová / Portréty spisovateľa Andreja Plávku. Zo zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 78

Eva Pástorová / Turčianski podomoví obchodníci v Rusku. Denník Matúša Líšku 85

BIOGRAFISTIKA

Zdenko Ďuriška / Augustín Maťovčík a Národný biografický ústav SNK ... 88

Peter Cabadaj / 100. výročie narodenia „zabudnutej“ poetky (Spomienka na Henny Fiebigovú-Sivákovú) 91

Peter Cabadaj / Rozprávanie o „stratenej poetke“ (Sen šťastia Maruše Juskovej) 93

STUDIES

- Jakub Fázik** / Dimensions of Information Literacy.
Christine S. Bruce's Contribution to the Study of Information
Literacy 3

LIBRARY HISTORY

- Ivona Kollárová** / Libraries and Disziplinaton
of Reading Public before 1848. Part Three 12

SCHOOL LIBRARIES

- Rozália Cenigová** / School Libraries as Information
and Cultural Centres at Schools 17

SERVICES

- Darina Janovská** / 19th Plenary of the National Commision
for Services in Nitra. 25

EVENTS

- Daniela Paulďurová** / 15th Annual Conference *Tlib*
– Trends in Libraries. What Can the Conference
Offer Novices and Veteran Librarians? 27
- Zuzana Prachárová** / 21st Annual Infoparty in Slovak Centre
of Scientific and Technical Information 30

FOREIGN COVERAGE

- Jacek Wojciechowski** / Foreign Specialized Literature Survey .. 32

BOOK CULTURE

- Marta Špániová, Lucia Lichnerová** / Poland Related
Documents Deposited in Hungarian Libraries
of the 16th, 17th, and 18th Centuries. 42
- Alica Krištofová** / Collections of 18th- and 19th-Century
Manuscripts Deposited in the Museum of Trenčín 60
- Anna Hučalová** / Slovak Illustrators' Contributions
to the Czech Literature 63
- Daniela Škulová** / The International Conference
*Printing Medium as the Object of Research of Booksellers,
Publishers, Printers and Collectors' Activities*
Held in May 2017. 72
- Lenka Mihová** / Cultural-Historical Essays 74
- Janka Gvoždiaková** / Palatine by the Will of God 76

ARCHIVES

- Mária Valová** / Portraits of the Slovak Writer Andrej Plávka 78
- Eva Pástorová** / The Diary of Matúš Líška. Peddlers
from Turiec in Russia 85

BIOGRAPHY

- Zdenko Ďuriška** / Augustín Maťovčík and the National
Institut of Biography as a part of the SNL 88
- Peter Cabadaj** / 100th Anniversary of Birth of Henny
Fiebigová-Siváková, a „Forgotten Poet“ 91
- Peter Cabadaj** / The Story of Maruša Jusková, a „Lost Poet“ 93

FÁZIK, Jakub. Dimensions of information literacy. Christine S. Bruce's contribution to the study of information literacy. In: *Knižnica*, 2017, vol. 18, no. 2, p. 3.

The article deals with the information literacy model The Seven Faces of Information Literacy developed by Ch. S. Bruce, and elucidates the theoretical and methodological framework of the research on information literacy, along with its data collection and evaluation process. The author points out the dichotomy in approaching information literacy and describes in detail Bruce's relational approach as well as ways in which information literacy is experienced among a group of information users. He analyses specific information literacy attributes in the context of education and its partial competences (IT-Literacy, Computer Literacy, Library Literacy, Information Skills, Learning to Learn). He also provides a picture of the phenomenon of information literacy through seven categories (i.e. conceptions) identified by Ch. S. Bruce. In addition, the author presents a number of concrete examples of Bruce's model implementation in educational systems around the world, and takes note of the role of libraries in this process.

CENIGOVÁ, Rozália. School libraries as information and cultural centres at schools. In: *Knižnica*, 2017, vol. 18, no. 2, p. 17.

Summary report from 11th International Conference School libraries as information and cultural centres at schools, which took place on May 4, 2017. It aimed to present a condition of school libraries in 2016, activities of the Methodical centre for school libraries, as well as projects focused on supporting and development of reading literacy. Survey of a condition of school libraries includes data of number of schools and their libraries, collections, users and loans of these libraries, data of educational, cultural and social events organized by school libraries, as well as data of IT facilities available in school libraries and personal and financial resources of school libraries. The author specifies ways of fulfilling the mission of the Methodical centre of the Slovak Pedagogic Library for school libraries as well.

ŠPÁNIOVÁ, Marta, LICHNEROVÁ, Lucia. Poland related documents deposited in Hungarian libraries of the 16th, 17th, and 18th centuries. In: *Knižnica*, 2017, vol. 18, no. 2, p. 42.

The presented study focuses on Polish literature found in historical libraries established in the territory of Hungary from the 16th to 18th centuries. It refers to a unique tradition of bilateral relations between Slovakia and Poland which influenced mainly the process of establishing libraries and book culture development in the 16th and 17th centuries. Subsequently, it provides an analysis of all types of Poland related documents (divided according their content, authorship, origin, and language) deposited in Hungarian private as well as institutional libraries of the 16th, 17th, and 18th centuries. In addition, it emphasizes the significance of digitization in the context of the history of book culture. Although the author's research has not covered a whole number of preserved Hungarian library catalogues, the research sample can be considered adequate and representative for this early phase of the research.

HUČALOVÁ, Anna. Slovak illustrators' contributions to the Czech literature. In: *Knižnica*, 2017, vol. 18, no. 2, p. 63.

The article is a presentation of outstanding Slovak book illustrations appeared mainly in Czech children's and juvenile books published in recent years. The author introduces members of the middle generation of excellent Slovak illustrators such as Miloš Kopták, Peter Uchnár, Juraj Martiška, and Ľuboslav Paľo as well as members of the young generation represented by Martina Matlovičová-Kráľová, Katarína Gasko, Katarína Ilkovičová, Zuzana Bočkárová-Bruncková, Katarína Macurová, Daniela Olejníková, Tomáš Klepoch, etc., whose contributions to the Czech literature have been considered to be of great importance.

Translated by Mgr. Juraj Valko

2017 • číslo 2

KNIZNICA

Ročník 18

Revue pre knihovníctvo
a bibliografiu
knížnú kultúru
informačné systémy
a technológie
ochranu dokumentov
biografistiku
archív a múzeum knihy
knížnej grafiky
a literárnych pamiatok

Jakub Fázik

Ivona Kollárová

Rozália Cenigová

Darina Janovská

Daniela Paulďurová

Zuzana Prachárová

Jacek Wojciechowski

Marta Špániová

Lucia Lichnerová

Alica Krištofová

Anna Hučalová

Daniela Škulová

Lenka Mihová

Janka Gvoždiaková

Mária Valová

Eva Pástorová

Zdenko Ďuriška

Peter Cabadaj